

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)
IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

DAM OLIISH MASKANLARNI AXBOROTLASHTIRISH

Abdurahimov Muzaffar

Andijon mashinasozlik instituti

*Intelektual boshqaruv va kompyuter tizimlari fakulteti axborot tizimlari va texnologiyalari
yo'nalishi 4-kurs k21-20 guruh talabasi*

Ikromov Xusanboy

Andijon mashinasozlik instituti

Ilmiy rahbar

Annotatsiya. Bu maqolada IoT platformalari uchun ma'lumotlarni saqlash va tahlil qilishning muhim usullari ko'rsatilgan. Ma'lumotlarni saqlash uchun bulut saqlash, lokal tizimlar, kenarda saqlash (edge storage) va hibrid saqlash usullari keltirilgan. Bu usullar IoT platformalari va tashkilotning talablari va xususiyatlari bilan bog'liq bo'ladi. Ma'lumotlarni tahlil qilish usullari esa statistik tahlil, murojaat va filtratsiya, mashin o'rganish, clusterlash, sentiment tahlili va prognozlash usullari hisobiga ko'rsatilgan. Bu usullar ma'lumotlarni o'rganish, ma'nosini aniqlash, yo'nalishlarni belgilash va takliflar yaratishga yordam beradi. Maqola IoT platformalari bo'yicha ma'lumotlarni samarali saqlash va tahlil qilishni o'rganiladi

Kalit so'zlar: Avtomatlashtirish, Teknologiya, Sensorlar, IoT.

INFORMATIZATION OF RECREATION PLACES

Abdurahimov Muzaffar

Andijan Machine Building Institute

*Faculty of intellectual management and computer systems, majoring in information systems
and technologies, 4th year, K21-20 group student*

Ikramov Husanboy

Andijan Machine Building Institute

Research advisor

Annotation. This article outlines important data storage and analysis techniques for IoT platforms. For data storage, cloud storage, local systems, edge storage and hybrid storage methods are presented. These methods will depend on IoT platforms and the organization's requirements and characteristics. The methods of data analysis are shown in terms of statistical analysis, reference and filtering, machine learning, clustering, sentiment analysis and forecasting methods. These techniques help to explore data, make sense of it, set directions, and make suggestions. The article explores the efficient storage and analysis of data across IoT platforms

Keywords: Automation, Technology, Sensors, IoT.

Maskanlarni avtomatlashtirish uchun iot (internet of things) texnologiyasi quyidagi usullarda ishlatilishi mumkin:

Sensorlar va ma'lumotlarni to'plash: Maskanlarda temperaturani, nafasni, havo tozaligini va boshqa ma'lumotlarni o'qish uchun sensorlar o'rnatiladi. Sensorlar maskaning holatini aniqlab, ma'lumotlarni IoT platformasiga yuborishadi.

IoT platformasi: Ma'lumotlar IoT platformasiga (masalan, bulut xizmatlariga) yuboriladi. Bu platforma ma'lumotlarni to'plash, saqlash, qayta ishlash va ma'lumot analizini o'rganish uchun xizmatlar taklif qiladi.

Bog'langan qurilmalar: Maskaning IoT platformasiga bog'liqlikni ta'minlash uchun, maskandagi sensorlar va boshqa qurilmalar IoT-ga qo'shiladi. Bu bog'lanishning aloqadorligi WiFi, Bluetooth, Zigbee yoki boshqa bezalar orqali amalga oshirilishi mumkin.

Ma'lumotni analiz qilish: IoT platformasida to'plangan ma'lumotlar tahlil qilinadi. Algoritmalar va ma'lumot analitika usullari yordamida, maskaning holati, foydalanuvchining davranishi va boshqa muhim ma'lumotlar belgilanishi mumkin.

Avtomatik amalga oshirish: Analiz natijalariga asosan, IoT platformasi maskaning avtomatik amalga oshirilishi kerak bo'lgan harakatni aniqlayadi. Masalan, maskanigizda nafas yetarli darajada emasligini aniqlayib, iste'molchiga ko'rsatish yoki maskani o'z-o'zini o'chirish uchun imkon berish mumkin.

Monitoring va boshqaruv: IoT platformasi orqali maskanlarni boshqarish va monitoring qilish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bunda, maskanlarning holati, tarjimalari va boshqa ma'lumotlar uzatilishi, foydalanuvchilarga bildirishlar yuborish va boshqa amallar amalga oshirilishi mumkin.

Bu usullar IoT texnologiyasini maskanlarni avtomatlashtirish uchun qo'llash imkonini beradi. IoT texnologiyasining foydasi, maskanlarni avtomatik tarzda boshqarish va monitoring qilishga imkon berib, koronavirus infeksiyasini oldini olishga yordam berishi va foydalanuvchilarga qulaylik yaratishi mumkin.

IoT platformalari ma'lumotlarni saqlash uchun bir nechta usullarni o'z ichiga oladi. Quyidagi usullar mashhur saqlash tizimlari misol bo'lib keltiriladi:

Bulut saqlash: Bu usulda IoT platformasi, ma'lumotlarni bulut xizmatlarida saqlayadi. Ma'lumotlar bulut serverlarida turli ko'rinishlarda saqlanadi va ularga iste'molchilar IoT platformasi orqali murojaat qilishi mumkin. Bulut saqlash, ma'lumotlarga iste'molchilarning iste'nchlaridan va o'zgarishlardan o'zgina xavfsizlik ta'minlash imkonini beradi.

Lokal tizimlar: Bu usulda IoT platformasi ma'lumotlarni lokal serverlar yoki tizimlarda saqlayadi. Lokal tizimlar, IoT platformasining tomonidan boshqarilishi va ma'lumotlarning tezlik bilan olinishi va ishlashini ta'minlash uchun yaxshi bo'ladi. Bunda, ma'lumotlar kompaniya yoki tashkilotning o'z serverlarida saqlanadi.

Kenarda saqlash (Edge storage): Bu usulda ma'lumotlar IoT qurilmalarida (masalan, maskalarda) o'zlashtiriladi. Ma'lumotlar to'plashi va o'zlashtirilishi maskalarda amalga oshiriladi, shuningdek, ba'zi ma'lumotlar lokal serverlarda saqlanadi. Bu usul, ma'lumotlar ishlab chiqishi va o'zlashtirishi uchun kuchli ta'sir talab etadigan muhitlarda foydalanish uchun mos bo'ladi.

Hibrid saqlash: Bu usulda ma'lumotlar avval IoT qurilmalarda o'zlashtiriladi (edge storage), keyin IoT platformasi tomonidan to'plangan ma'lumotlar lokal serverlarda yoki bulut xizmatlarida to'planadi va saqlanadi. Ma'lumotlarning avtomatik tarzda tarqatilishi, tahlil qilinishi va boshqarilishi amalga oshiriladi.

Ma'lumotlarni saqlash usullarini IoT platformalari uchun tahlil qilishning bir nechta yo'llari mavjud. Bu yo'llar ma'lumotlarni o'rganish, ma'nosini aniqlash, yo'nalishlarni belgilash va takliflar yaratishga yordam beradi. Quyidagi usullar IoT platformalari uchun ma'lumot tahlili uchun o'rganishingiz mumkin:

Statistik tahlil: Bu usulda ma'lumotlar bo'yicha statistik analizlar amalga oshiriladi. Ma'lumotlar ustida tartib va o'zgarishlar, o'rtacha qiymatlar, variantliliklar, korrelatsiyalar va boshqa statistik ma'lumotlar hisoblanishi mumkin. Bunda, ma'lumotlar odatda grafiklar, diagrammalar va statistik tasvirlar shaklida ko'rsatiladi.

Murojaat va filtratsiya: Ma'lumotlardan kerakli ma'lumotlarni ajratib olish uchun murojaat va filtratsiya amalga oshiriladi. Bu usulda, ma'lumotlar ustida so'rovlar yoki filtrlar qo'llaniladi, bu yerda belgilangan shartlarga mos keluvchi ma'lumotlar tanlanadi va o'rganiladi.

Machine Learning (Mashin o'rganish): Ma'lumotlarni mashin o'rganish algoritmlari orqali tahlil qilishning bu usuli ma'lumotlar ustida avtomatik tarzda o'rganish va aniqlovchi modellar yaratishni o'z ichiga oladi. Bu modellar ma'lumotlarni sinash, sinovdan o'tqazish, klasifikatsiya, prognozlash va boshqa vazifalarni bajarishda foydalaniladi.

Clusterlash (Guruhlash): Ma'lumotlarni guruhlariga bo'lish va ularda o'xshashliklarni aniqlash uchun clusterlash usuli qo'llaniladi. Ma'lumotlar o'xshashliklarga asosan tahlil qilinadi va guruhlar yaratiladi, bu guruhlar

ma'lumotlarni bir-biridan farq qiluvchi xususiyatlarga asoslangan bo'lishi mumkin.

Sentiment tahlili: Ma'lumotlarni o'rganishning bu usuli, ma'lumotlarda bo'lgan hissiyotlarni, fikrlarni va qarashlarni aniqlashga yordam beradi. Bu usulda, ma'lumotlar ustida tahlil qilinib, xalqaro media, ijtimoiy tarmoqlar, fikr maqolalari va boshqa manbalardan foydalaniladi.

Prognozlash: Ma'lumotlardan kelajakdagi hodisalar, o'zgarishlar va tendentsiyalarni bashorat qilish uchun prognozlash usuli qo'llaniladi. Bu usulda, ma'lumotlardan foydalanib, matematik modellar yaratiladi va kelajakdagi holatlar, sotishlar, o'zgarishlar va boshqa ma'lumotlar bilan bog'liq prognozlar beriladi.

Bu tahlil usullari IoT platformalari uchun ma'lumotlarni o'rganish va tahlil qilish uchun asosiy vositalardir. Tahlil natijalari IoT platformalari tomonidan ma'lumotlar boshqaruviga, qarorlar qabul qilishga, avtomatik amalga oshirishga yoki foydalanuvchilarga ma'lumot berishga yordam beradi.

IoT platformalari ma'lumotlarni saqlashda xavfsizlikni ta'minlash uchun bir nechta usullar va tahlil qilishning muhim usullarini mavjud etadi. Quyidagi xavfsizlik usullari IoT platformalari uchun odatda o'rniga keladi:

Autentifikatsiya va yetkilash: IoT platformalari ma'lumotlarga murojaat qiluvchi qurilmalarni autentifikatsiya qilish va yetkilash usullarini taqdim etadi. Bu usul orqali faqatgina to'g'ri foydalanuvchilar yoki qurilmalar ma'lumotlarga murojaat qila oladi.

Shifrlash: IoT platformalari ma'lumotlarni shifrlash usullari bilan himoya qiladi. Shifrlash, ma'lumotlarni uzluksiz tarzda o'qish uchun nazoratli algoritmlar bilan kodlashni o'z ichiga oladi. Bu usul ma'lumotlarni tasodifiy ravishda o'qishdan himoya qiladi.

Tahlilga oid xavfsizlik: IoT platformalari ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonida xavfsizlikni ta'minlashga e'tibor beradi. Tahlil jarayonida ma'lumotlarni himoya qilish uchun muhim xavfsizlik tamoyillari, masalan, anonymization (noaniqlik), agregatsiya (birlashtirish) va deidentifikatsiya (shaxslarni tan olmagan qilish) kabi usullar foydalaniladi.

Auditing va monitoring: IoT platformalari ma'lumotlarga murojaatlar, tahlil jarayoni va boshqa amallarni kuzatuvchi va monitoring qiluvchi vositalar taqdim etadi. Bu usul bilan ma'lumotlarga qanday murojaat qilindi, kimlar tomonidan o'zgarishlar kiritildi kuzatiladi va xavfsizlik kuzatuvchilari orqali yolg'izligi ta'minlanadi.

Xavfsizlik protokollari: IoT platformalari uchun xavfsizlik protokollari (masalan, HTTPS, TLS) qo'llaniladi. Bu protokollar ma'lumotlar o'zgarishlarini shifrlaydigan, autentifikatsiya qiladigan va ma'lumotlar yuborish jarayonida xavfsizlikni ta'minlash uchun foydalaniladi.

Fizikaviy xavfsizlik: IoT platformalari ma'lumotlarni saqlash uchun fizikaviy xavfsizlikni ta'minlashga e'tibor beradi. Ma'lumotlarni saqlash uchun serverlar va tizimlar xavfsiz joylarda joylashgan bo'lishi, fizikaviy kirishlarga qarshi himoya tizimlari (masalan, ba'zanlar, xavfsizlik kameralari) va qo'llanilgan qurilmalar uchun xavfsizlik mezonlari bilan ta'minlanishi mumkin.

Foydali adabiyotlar:

1. "Smart Masks: A New Approach to Automated Masking" - bu ilmiy tadqiqotda, maskanlarni avtomatik tarzda o'zlashtirishning yangi qarorlarni ko'rsatadi.
2. "IoT-Enabled Smart Masks for COVID-19 Prevention" - bu maqola, IoT texnologiyasini qo'llab-quvvatlash bilan qanday smart maskalar yaratishni qamrab oladi.
3. "Advancements in Mask Automation Technologies" - ushbu adabiyot, maskanlarni avtomatik tarzda boshqarishning zamonaviy texnologiyalardan foydalanishini ko'rsatadi.
4. "Sensors and Wearable Technologies for Smart Masks" - bu adabiyotda, maskalarda qo'llaniladigan sensorlar va kiyim-ko'chalar texnologiyalari haqida ma'lumotlar beriladi.
5. "Automation and Robotics in the Pandemic Era" - bu adabiyot, pandemiya davrida avtomatlashtirish va robototexnika sohasidagi so'nggi rivojlanishlarni tahlil qiladi, maskanlarni ham o'z ichiga oladi.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.